
*Aline Guerra da Costa**

*Jonatas Roque Ribeiro***

*Livia Nascimento Monteiro****

 DOI: 10.5281/zenodo.10701139

Os artigos que compõem o presente dossiê investigam, a partir de diferentes perspectivas teórico-conceituais e abordagens metodológicas, o papel político das populações negras e das suas expectativas e atitudes em relação às experiências de liberdade, cidadania, direitos e práticas culturais em diversas partes do Brasil no contexto das emancipações e do pós-abolição. Fruto da parceria entre o Grupo de Trabalho Emancipações e Pós-Abolição em Minas Gerais, da Associação Nacional de História (GTEP/MG – ANPUH) e a Revista Escrita da História, o dossiê procurou oferecer um espaço de discussão e divulgação de pesquisas com foco no estudo das configurações sociais estabelecidas no pós-abolição e nos processos de construção e ampliação dos sentidos da liberdade, com recortes cronológicos anteriores e posteriores à lei de 13 de maio de 1888 no Brasil.

Nesta breve apresentação, realizamos uma descrição e uma análise panorâmica das tendências historiográficas e, até mesmo epistêmicas, operadas pelos artigos em relação às temáticas, cronologias e estratégias de pesquisa sobre experiências negras nas emancipações e no pós-abolição. No Brasil, na década de 1990, mas especialmente dos anos 2000 em diante, emergiu o campo de pesquisa e de ensino do pós-abolição. Essa modalidade historiográfica tem se expandido, esboçando categorias analíticas e elaborando caminhos epistemológicos, entre novos problemas, cronologias, objetos, perspectivas teórico-metodológicas e pesquisas empíricas. Trata-se de trabalhos que têm lançado novos olhares sobre a história do Brasil, além de formular novas (ou atualizadas) interpretações sobre as ações e as trajetórias de homens e mulheres negras, definindo, assim, outras agendas de pesquisas.

Aliás, uma das principais características dos estudos desse campo tem sido a preocupação em caracterizar o pós-abolição enquanto processo histórico e social a partir das agências e dos protagonismos negros, isto é, das experiências das populações negras na construção social que, a

* Doutoranda em História (UFF/EHESS). Integrante do GTEP/MG.

** Doutor em História (UNICAMP) e pesquisador-colaborador (USP). Integrante do GTEP/MG.

*** Doutora em História (UFF) e professora (UNIFAL-MG). Integrante do GTEP/MG.

partir das suas próprias ações, moldaram as possibilidades e sentidos do (sobre)viver em sociedades que atravessaram a experiência da escravidão. Ou seja, a historiografia do pós-abolição está envolvida essencialmente no estudo dos sentidos de formas de viver em liberdade criados pela população negra durante a escravidão, mas também e, principalmente, no pós-abolição. Os diversos artigos submetidos a este dossiê da Revista Escrita da História, em sua diversidade de abordagens teórico-metodológicas, pluralidade dos recortes temporais e diferentes perspectivas de análise, estão conectados com essa dimensão política e epistêmica do fazer historiográfico do campo do conhecimento pós-abolição.

Bruno Martins de Castro, em seu artigo, estuda um dos temas mais tradicionais da historiografia da escravidão e da liberdade: as alforrias como um dos principais mecanismos de acesso de indivíduos que viviam sob o jugo da escravidão a formas de vida em liberdade. Centrando o seu estudo nos processos de alforrias na região de São João del-Rei, província de Minas Gerais, entre as décadas de 1830 e 1860, o autor observa que, apesar de essas formas de manumissão terem sido operadas enquanto um poderoso dispositivo senhorial no governo dos trabalhadores escravizados, elas também refletiam a existência de uma *economia moral* dos escravizados, isto é, um conjunto de ideias de um grupo social sobre seus “direitos” (“costumeiros”, não só aqueles codificados em lei) nas relações com outros grupos. Nesta perspectiva, a alforria (ou os sentidos atribuídos a ela) pode ser interpretada como um dispositivo político por meio do qual os escravizados definiam – dentro de suas condições específicas de vida na escravidão – suas concepções sobre o mundo em que viviam.

De fato, estudar processos sociais, histórias de vida, temas políticos, fontes e objetos históricos tendo como referencial a agência de experiências negras possibilita uma reflexão ampliada sobre a dinâmica entre continuidades e rupturas dos mecanismos políticos e econômicos que marcaram as sociedades escravistas e, principalmente, sobre a redefinição do lugar das populações negras no período histórico do pós-abolição. É nesta chave interpretativa que Tailane de Oliveira Dias analisa as narrativas orais sobre as origens da terra na comunidade quilombola Córrego do Meio, em Paula Cândido, Minas Gerais. Ao focalizar as experiências dos quilombolas da região, a autora apresenta outra possibilidade de compreensão acerca das memórias da escravidão e da liberdade utilizadas por aqueles sujeitos como recurso político na legitimação de narrativas históricas e na luta por direitos de acesso e permanência à terra no tempo presente.

O direito, “costumeiro” ou não, de utilizar a terra para fins de subsistência, entre outras prerrogativas, foi alvo de intensa disputa por parte de indivíduos e comunidades negras, tanto durante o regime da escravidão, como no pós-abolição, conforme nos apresenta o artigo de Fábio Dantas Rocha. Tendo como recorte espacial a cidade de São Paulo entre a última década do século

XIX e as quatro primeiras do século XX, o autor analisa as conexões entre migrações, raça, pobreza e racialização do acesso às territorialidades dos espaços urbanos. Realmente, a historiografia do pós-abolição (da qual os artigos do presente dossiê são expoentes) tem feito um esforço no sentido de enfatizar que a produção de conhecimentos sobre as vivências da população negra no pós-abolição implica considerar suas experiências anteriores, constituídas na prática de uma sociedade escravista, na maior parte das vezes se sustentando nos limites tênues entre a vida na escravidão e na liberdade, visto que era grande o número de gente negra que usufruía do status jurídico de livre e liberto no fim do século XIX.

Geovan Souza Silva, em seu artigo sobre a trajetória do jornalista e uma das principais figuras do abolicionismo negro no Brasil, José do Patrocínio, e sua atuação no jornal, também abolicionista, *Cidade do Rio*, exemplifica justamente as disputas em torno da complexa discussão pública sobre as definições conceituais, os sentidos políticos e os limites do acesso aos direitos de cidadania para as pessoas negras. José do Patrocínio, assim como outros abolicionistas negros contemporâneos, como Luiz Gama e André Rebouças, defenderam, tendo sido a imprensa o seu principal púlpito, que a noção política de cidadania no Brasil de fins do século XIX deveria levar em conta as experiências e expectativas de participação pública (não necessariamente aquela da institucionalidade política tradicional) dos milhares de homens (e mulheres no sentido simbólico) negros que viviam sob os mais diferentes status jurídicos, isto é, na condição de escravizados, libertos e livres.

Discorrer sobre os significados de cidadania é também falar sobre o processo pelo qual a desigualdade de direitos políticos e sociais se efetivou no Brasil entre os séculos XIX e XX. Essas questões têm se tornado desafios historiográficos fundamentais no âmbito da pesquisa histórica do pós-abolição na medida em que possibilitam problematizar a maneira como as populações negras lidaram com novos desafios, como por exemplo, o enfrentamento de estigmas raciais que associavam a cor da pele à inferioridade racial, lutas essas que foram atravessadas por distinções de classe, raça e gênero. É nesta perspectiva interpretativa que Euler Fabres Zanetti analisa o jornal *O Diário Popular*, publicado na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e os sentidos atribuídos à chamada “Lei Áurea”, legislação que aboliu definitivamente o trabalho escravo no Brasil em 13 de maio de 1888, com o intento de compreender os muitos e distintos significados políticos atribuídos às comemorações da efeméride por diferentes indivíduos e grupos sociais. O autor observa que a “Lei Áurea”, assim como o 13 de maio e, por consequência, a abolição, foram alvos de intensas disputas por diferentes leituras e usos políticos do passado. Indivíduos e grupos negros não ficaram de fora desse campo de batalhas e também buscaram construir as suas memórias e narrativas sobre a abolição como versões legítimas do passado.

A imprensa (especialmente a chamada imprensa negra) foi, de fato, um veículo fundamental na divulgação e disseminação dos valores das diferentes culturas políticas do associativismo negro, entendidas como conjuntos de ideias que dão forma a determinados projetos políticos que garantem sua reprodução através de práticas rituais na longa duração. O artigo de Vanessa Ferreira Lopes caminha na chave analítica no que podemos chamar de compreensão de fenômenos políticos. A autora estuda as formas de lutas antirracistas organizadas pelo Movimento Unibairros, um dos expoentes dos movimentos negros de Juiz de Fora, em Minas Gerais, por meio da *Coluna do Negro*, uma das seções do jornal *Comunitário*, ao longo da década de 1980. Seu texto apresenta os caminhos complexos através dos quais os integrantes desse grupo criaram estratégias para consolidar uma das principais bandeiras da agenda política dos movimentos negros de então: o questionamento das desigualdades raciais fundamentadas com base num modelo de racismo estrutural como formadora das relações sociais no Brasil. Em sentido semelhante, Mateus Oliveira Lopes estuda a trajetória do jornal *Ìrobìn* (1996-2006), um dos mais conhecidos representantes da imprensa negra contemporânea. O autor envida esforços no sentido de compreender os modos pelos quais foi elaborada uma cultura política antirracista nas páginas do jornal, destacando o conjunto de ideias que deu forma a esses projetos políticos.

Os artigos do presente dossiê tensionam uma leitura do pós-abolição enquanto cronologia histórica e processo social de longa duração alcançando até o tempo presente, o que modifica e atualiza o modo como temas clássicos dessa historiografia têm sido investigados. As análises sobre as ideologias raciais, principalmente o fenômeno do racismo, são elucidativas nesse sentido. De fato, a história do pós-abolição no Brasil é fundamentalmente a história do advento e da consolidação do racismo moderno como um sistema de poder que organiza toda a sociedade.

As décadas finais do século XIX foram marcadas pela redefinição das formas de desigualdade social, nas quais a diferenciação por estatuto passou a ser frequentemente sucedida por formas de discriminação por cor, condição racial e origem. Isto é, a racialização das relações sociais e o racismo (de suposta base científica) passaram a definir o modo como as hierarquias e diferenças sociais deveriam ser organizadas, como destaca Vinícius Mendes Reis Furini, em seu artigo sobre experiências de racialização em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em meados do século XX. A partir da interseção entre história do trabalho e experiências negras, o autor demonstra como menos a cor e a condição racial dos indivíduos e mais os usos que se faziam dessas características raciais e sociais funcionou como um marcador da diferença e da desigualdade nas formas e relações de trabalho e nos espaços de sociabilidade hegemônica dos trabalhadores pobres, como por exemplo, as associações operárias (mutuais ou sindicais).

Nesta mesma seara, Marileide Lázara Cassoli analisa, em seu artigo, as formas de disciplinamento do trabalho doméstico e das suas trabalhadoras, em Belo Horizonte, Minas Gerais, no início do século XX. A partir de abordagens micro-históricas centradas nas trajetórias de algumas dessas trabalhadoras “de portas adentro”, a autora elucida um universo cultural mais amplo, no qual se visualiza como as novas concepções de liberdade e cidadania inauguradas ou reinterpretadas com a abolição em 1888 foram determinadas, em diferentes medidas, pelos desafios colocados pela problemática da emancipação ainda no século XIX. O artigo de Marileide Lázara Cassoli, assim como os demais que compõem o dossiê, estão perfeitamente sintonizados com as correntes interpretativas da historiografia do pós-abolição. Uma das suas principais contribuições, neste sentido, é a crítica cuidadosa da ideia de que estudar as relações raciais e/ou o destino das populações negras no pós-abolição eram a mesma coisa, já que ambas podiam ser consideradas como heranças da sociedade escravista.

Os artigos de Vitor da Silva Costa e de Juliana Pereira da Conceição dialogam com este ponto de vista. A partir de pesquisas que estudaram biografias negras e investiram numa perspectiva que relaciona discussões sobre trabalho, raça, classe, cidadania e gênero, ambos os artigos reconhecem a individualidade e a historicidade das gentes negras como sujeitos sociais e agentes históricos e, ao fazê-lo, procuraram superar sua redução a categorias sociológicas amplas, genéricas e teleológicas que durante muito tempo deram o tom das pesquisas sobre biografias. Por meio da trajetória do médico negro Diógenes Baptista (1891-1962), que viveu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o autor Vitor da Silva Costa investiga uma série de fenômenos amplos, como associativismo negro, formas de escolarização formal, lutas pelo acesso aos direitos de cidadania numa abordagem micro-histórica por meio das lentes da vida de um homem negro.

As implicações epistemológicas e as consequências políticas dessa inversão de perspectiva, trazida por essa nova agenda de investigações, são de longo alcance e envolvem o reconhecimento das inovações que, por exemplo, os artigos em tela oferecem, tanto do ponto de vista do registro histórico, quanto do exercício da análise historiográfica e teórico-conceitual. Juliana Pereira da Conceição, em seu artigo sobre a trajetória do cantor negro Geraldo Magalhães, que viveu no Rio de Janeiro, entre o final do século XIX e início do XX, desenvolve dois temas bem caros à historiografia do pós-abolição: biografia e associativismo negros. A autora apresenta uma análise sobre experiências negras no campo da cultura musical, das lutas por direitos e das disputas contra formas de racismo. A partir de um recorte micro – a trajetória do músico – experiências que poderiam serem lidas como “locais” ilustram, na verdade, um cenário mais amplo, apresentando intensas conexões transnacionais com as realidades vivenciadas por sujeitos negros em outras partes do Brasil e do Atlântico.

Esse tipo de abordagem da história do pós-abolição propicia uma outra compreensão dos projetos de sociedade em debate ao longo dos séculos XIX e XX, que dão conta de visualizar as problemáticas sobre a construção de identificações, identidades e os limites e possibilidades do exercício da cidadania para diversos estratos sociais, especialmente para as populações negras. As representações (mitos e heróis) e valores (moral, honra, solidariedade) que indivíduos e grupos distintos construíram, num amplo e diversificado espectro narrativo, sobre a África ou sobre uma origem africana e/ou afro-brasileira fazem parte dessa nova possibilidade de interpretação da história do Brasil. André Luiz Ribeiro de Araújo, em seu artigo, utiliza os recentes usos e manipulações que diversos grupos sociais têm feito da “Lei Aldir Blanc”, que prevê auxílio financeiro ao setor cultural, como um recurso analítico para o estudo do processo de (re)invenção dos sentidos políticos que os praticantes das festas de Folias de Reis – consideradas pelo autor como principal expoente de uma “cultura afro-indígena” – em duas cidades do Vale do Mucuri, em Minas Gerais, dão não só a dimensão política do festejar, mas também à sua própria existência (e à origem dessas ontologias).

Já Samuel Pereira Avelar Junior, em seu artigo, discute os sentidos políticos atribuídos pelos participantes do Reinado da Região Metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais, às festas de coroações dos reis do Congo, no tempo presente. Por meio de registros audiovisuais, recurso utilizado como objeto de estudo e, ao mesmo tempo, como metodologia, o autor analisa o uso da memória como estratégia de construção de formas de identificação e de identidade racial entre aqueles indivíduos e as lógicas de pertencimento a um lugar (simbólico ou real), no caso, uma ancestralidade coletiva de origem africana. O artigo demonstra como esses discursos visam à criação de *comunidades imaginadas* a partir de mitos e símbolos partilhados e de versões do passado que buscavam fixar uma memória capaz de congregar os membros de um determinado grupo social. Neste sentido, tanto o artigo de André Luiz Ribeiro de Araújo, como o de Samuel Pereira Avelar Junior, respeitadas às suas particularidades, apresentam indivíduos e grupos negros preocupados em estabelecer (contra)narrativas que possam dar conta de abarcar as suas tradições (mitos, ritos, normas, valores, sentimentos, concepções) e as suas idealizações de uma diáspora africana, com a finalidade de (re)elaborar suas histórias de vida e suas visões de mundo ancoradas em seus festejos.

Por fim, encerra o dossiê o artigo de Lucas Rafael Siqueira da Silva que analisa aspectos da cultura negra e da luta antirracista presentes no projeto político da franquia *Black Panther*, uma das principais produtoras contemporâneas de filmografia negra. Em seu artigo, o autor a partir de uma perspectiva decolonial – enquanto referencial teórico – problematiza a capacidade (em muitos casos adotada de modo estratégico) empregada por esse ramo da indústria cinematográfica de criar e

disseminar uma ampla gama de símbolos que podem denotar e afirmar tendências da negritude em diferentes partes do planeta, criando formas particulares de estilo e lazer com base em ideias contestatórias de raça, como por exemplo, as leituras políticas de projetos antirracistas no ramo do cinema. Além de uma análise original e instigante sobre a relação entre racismo, antirracismo e meios de comunicação, o artigo de Lucas Rafael Siqueira da Silva também apresenta uma questão que consideramos ser um dos desafios da atual agenda de pesquisa e de ensino da historiografia do pós-abolição, isto é, o estabelecimento de diálogos horizontais entre essa modalidade da História e o campo dos estudos da colonialidade, decolonialidade e contra-colonialidade. Em outros termos, trata-se da provocação – no bom sentido do termo – de incorporar outras matrizes de saberes que não aqueles produzidos e manejados pelos protocolos consolidados pela academia, de matriz eurocêntrica, calcado no modelo clássico da ciência positivista, bem como de admitir a multiplicidade de ciências e formas de produção e validação de conhecimentos e tecnologias outras que deles podem desbordar.

As pesquisas realizadas pelos historiadores e pelas historiadoras sobre experiências negras no pós-abolição e que compõem o presente dossiê são caudatárias e fazem parte dos estudos que vêm se ampliando substancialmente desde o início dos anos 1990, tendo como seus marcos referenciais a renovação promovida pelos estudos sobre as experiências da liberdade em contextos de escravidão no Brasil, realizados nas décadas de 1980 e 1990, pela promulgação das leis 10.639/2003 e 11.645/2008, que instituíram a obrigatoriedade do ensino de História da África e das culturas afro-brasileiras e das histórias e culturas indígenas, respectivamente, nos currículos dos estabelecimentos de ensino básico, e do seu *Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena*, de 2009. O próprio campo de estudos do pós-abolição tem se consolidado como uma especialidade das ciências humanas e sociais e tem demonstrado o quanto a ausência e a invisibilidade da população negra, seja como sujeito histórico individual ou coletivo, é um problema historiográfico (e não unicamente histórico). A leitora e o leitor encontrarão nos artigos deste dossiê exemplos abundantes dessas diferentes dimensões da agência e do protagonismo negros, o que apresenta outras possibilidades de interpretação da história do Brasil, nas quais esses sujeitos têm papel fundamental no processo de organização das várias esferas da vida social, econômica e política na constituição da nação brasileira.

Vale salientar que, a despeito de a questão do ensino não ter sido objeto direto de análise dos artigos que compõem este dossiê, os seus autores e as suas autoras trazem um conjunto significativo de reflexões, avaliações e caminhos para o enfrentamento ao racismo no chão das escolas brasileiras, em particular na história ensinada. Finalmente, a presente edição conta, ainda,

com dois artigos na *Seção Artigos Livres*. Mariana Gabriela Borges Matos da Silva, em seu artigo, analisa a presença de mulheres, em diálogo com a perspectiva teórica da história do gênero, na obra *Voyage Pittoresque et Historique au Brésil*, publicada no início do século XIX, pelo pintor e desenhista francês Jean-Baptiste Debret. Gabriel Lopes Silva, por sua vez, em seu artigo, oferece uma análise do fenômeno do bolsonarismo a partir da investigação das alianças que apoiam e sustentam a sua figura política.

Agradecemos a disposição e a dedicação desses/as colegas, assim como dos/as pareceristas, que permitiram ampliar nossos diálogos e reflexões. Agradecemos também aos membros do corpo editorial da Revista Escrita da História, pela confiança e parceria na organização e publicação deste número sobre as histórias das emancipações e do pós-abolição a partir de experiências negras.

Boa leitura!